

ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИ ТУШУНЧАСИНИНГ МАЗМУН МОҲИЯТИ, УНИНГ ТАРИХИЙ, МАЪНАВИЙ ВА ИЖТИМОЙ АСОСЛАРИ

Аристанбекова Асем Полатовна

Тошкент Давлат стоматология институти
Академик лицейи Ижтимоий кафедра мудираси

Тарих фани ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7057348>

Аннотация: Мақолада Ватан манфаати, кадр-қиммати, тақдири, истиқболига қанчалик кўп урғу берилса, кишиларда ватанпарварлик туйғуси шунчалик баланд бўлиши ҳақида сўз юритилган. Ҳар бир шахсдаги ватанпарварлик туйғуси жамият тараққиёти билан узвий боғлиқ. Ҳақиқий ватанпарварлик миллат, ватан манфаати билан яшаш, унинг истиқболи, манфаати йўлида меҳнат қилиш ҳамда курашишдир, деган фикрлар айтилган.

Калит сўзлар: Ватан, ватанпарварлик руҳи, жамият, ватанга садоқат, талаба-ёшлар, инсон, тарихий хотира, миллат, аждодлар, маърифат, маънавият, давлат, ижтимоий тармоқлар, фуқаролик, онг.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев мамлакатимизда давом эттираётган бунёдкорлик жараёнлари, ватанпарварлик ҳақида, гапириб, шундай дейди: “Ватанпарварлик ҳар қандай давлатнинг ҳаётини асоси бўлиб, жамиятни ҳар томонлама ривожлантириш учун муҳим ҳаракатлантирувчи манба бўлиб хизмат қилади”.

Ватанпарварлик бу ватанга муҳаббат, ўз ватанига садоқат, унинг манфаатларига хизмат қилиш истаги ва уни ҳимоя қилишга тайёрликдир. Дарҳақиқат, инсонийлик фазилати унинг фуқаролик бурчини, ватан ва халқ олдидаги шахсий масъулиятини қанчалик чуқур ҳис этиши билан тавсифланади. Ватан тарихи асосан жасур, маърифатли, садоқатли ўғил ва қизлари томонидан яратилган. Буюк аждодларимизнинг қилмишлари ва меҳнатлари тарихий хотирани уйғотади, фуқаролик онгини шакллантиради ва ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашнинг манбаи ҳисобланади.

Ватанпарварлик ва миллий ўзига хослик бир бутуннинг икки қаноти - инсон ва фуқаронинг маънавий оламидир.

Бугунги кунда, глобал дунёда маданиятлар қоришуви юз бермоқда. Фарзандларимиз чет элларда таълим олмоқда, хориж олий ўқув юртлари мамлакатимизда филиаллар очмоқда. Бу замон талаби, албатта. Лекин, ижтимоий тармоқларни кузатган одам, мамлакатда таълим тизимига ўзга

давлатлар ўқув муассасаларининг кириб келиши миллий кайфиятидаги зиёлиларга хуш келмаётганини пайқаш мумкин. Негаки, бунда мамлакатда чет тилида дарс ўтилса, хорижий забон орқали ўзга жамиятлар мафкураси кириб келади ва охир-оқибат маънавий мустақиллигимиз яна хавф остида қолади. Албатта, тил ўрганиш шарт. Ривожланган давлатлар таълим тажрибаси ҳам. Лекин булар бизнинг тилимиз ва миллий ўзлигимизга таъсир этмаслиги керак.

Президентимиз бугун деярли, ҳар бир йиғилишида, жойлардаги учрашувларда ватанпарварлик ва миллий ғоя ҳақида куйибпишиб гапиришлари бежиз эмас. Чунки мустақил бўлганимизга қарийб 30 йилга яқин вақт бўляптики, миллий масаланинг кўпгина жабҳаларида ҳали-ҳамон аниқ қароримиз йуқ. Масалан, тарих, тил ва имло, этник луғат, олий талиму маориф соҳаларидаги беқарорлик ҳамда эскича тутум, давлат ва жамият бўғинларида, илмфан ва сиёсатда хорижий тилдан фойдаланишимиз маънан тўлиқ мустақил бўла олмаганлигимизни кўрсатиб турибди.

Бугунги кунда давлатимиз раҳбари томонидан Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши бўйича илгари сурилган Ҳаракатлар стратегиясига мувофиқ, келгусида барқарор ва жадал ривожланиш учун мутлақо янги ғоялар ва тамойилларни амалга ошириш йулига ўтди. Бундан ташқари, давлат сиёсатини амалга ошириш жараёнида ватанпарварлик руҳида тарбияланган, учинчи томон мафкурасининг салбий таъсирига қарши тура оладиган баркамол авлодни шакллантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

“Шунинг учун биз фуқаролар ўртасида бегона ғояларнинг салбий таъсирига қарши кучли иммунитетни шакллантириш ва ватан тақдири учун жавобгарлик ҳиссини кучайтириш бўйича аниқ чораларни кўришимиз керак”, деди Шавкат Мирзиёев.

Ватанпарварлик руҳи ҳақида гапирар эканмиз, аввало, унинг инсонда мавжуд психологик ҳистуйғу эканини алоҳида таъкидлаб ўтмоқчимиз. Ватан тушунчасини педагогик нуқтаи назардан ўрганганда эса инсонда мавжуд бўлган билиш фаолиятининг умумийликдан хусусийликка томон борадиган фикр юритиш нуқтаи назаридан ёндашмоқ лозим: демак, ватаннинг умумий тушунча экани - бу инсоният учун ер куррасининг ўзига макон этгани бўлса, миллатнинг пайдо бўлиши ва қайси миллат қаерни ватан деб билгани эса билишнинг хусусийлик томон борадиган йўлидир.

Ватан манфаати, қадр-қимматини, тақдирини, истиқболини қанча кўп англатилса, кишиларда ватанпарварлик туйғуси шунча баланд бўлади. Ҳар бир шахсдаги ватанпарварлик туйғуси жамият тараққиёти билан узвий боғлиқ. Ҳақиқий ватанпарварлик миллат, ватан манфаати билан яшаш, унинг истиқболи, манфаати йўлида меҳнат қилиш ҳамда курашишдир”.

Ватанга муҳаббат, ватанпарварлик тўғрисида сўз юритишдан олдин “ватан” ва “ватанпарварлик” тушунчаларининг мазмуни, моҳияти ҳақида тўлароқ тасаввурга эга бўлмоқ даркор.

"Ватан" тушунчасининг илмий, педагогик, фалсафий, бадий, жиҳатларига тўхталадиган бўлсак, 1981 йилда нашр этилган “Ўзбек тилининг изоҳли луғати”да ватан тушунчасига қуйидагича таъриф берилган: Киши туғилиб ўсган ва ўзини унинг фуқароси ҳисоблаган мамлакат; кишининг туғилиб ўсган ўлкаси, шаҳри ёки қишлоғи; турар жой, бошпана, маскан, уй сифатида талқин этилган.

Ўзбекистон миллий энциклопедиясида эса, Ватан тушунчасига шундай таъриф келтирилади: Ватан - кишиларнинг туғилиб ўсган жойи, юрти, мамлакати; тарихан муайян халққа тегишли ҳудуд ҳамда унинг табиати, аҳолиси, ўзига хос тараққиёти, тили, маданияти, турмуши ва урф-одатлари мажмуи. Ватан - бу биз туғилиб, вояга етаётган замин; бу биз қадрлайдиган қадриятларимиз; бу меҳнаткаш халқимиз, маҳалла, оила, қўни-қўшниларимиз; бу аждодларимиздан мерос қолган жонажон Ўзбекистонимиз. Ватан она каби муқаддас. Ватан олдидаги қарздорлик туйғуси, масъулияти ҳар бир етук инсонга хос хусусиятдир. Ватанни севиш ватанпарварликда намоён бўлади. Бу таърифларни мушоҳада қилиб қаралганда, иккала таъриф бир-биридан анчагина фарқ қилишини кузатиш мумкин. Биринчи таърифда бир мунча умумийликка йўл қўйилган; иккинчи таърифда эса, тўлароқ, хусусийроқ ҳолда ёндашилади, яъни тарихан муайян халққа тегишли ҳудуд ҳамда унинг табиати, аҳолиси, ўзига хос тараққиёти, тили, маданияти, турмуши ва урфодатлари мажмуидан иборатлиги айtilган. "Ватан" атамаси аслида арабча сўз бўлиб, "она юрт" маъносини билдиради. Ватан тушунчаси кенг маънода ва тор маънода ҳам қўлланилади. Кенг маънога тушунчаси: Ватан-бир халқ вакиллари жамулжам яшаб турган, уларнинг аждодлари азал-азалдан истиқомат қилган ҳудуд назарда тутилади. Тор маънодаги тушунчаси: Ватан-киши туғулиб ўсган уй, маҳалла, қишлоқ назарда тутилади.

Ўзбекларда фалончи ватанли бўлди, дейилганда ўша одам уй-жойли, бошпанали бўлди деган маънони билдиради. Ҳазрат Алишер Навоий Ватан тушунчаси она юрт, ўрин туғулиб ўсган жой, маскан манзил маъноларида ишлатганлар. Шунингдек Ватан атамаси бадиий адабиётларда кўчма маънода кўнгил мулкининг маскани тарзида ҳам қўлланилади.

Ватан тушунчаси тарих давомида ижтимоийиқтисодий тараққиёт муносабати билан ўзгариб, кенгайиб, ривожланиб, бойиб келган. Масалан, ибтидоий жамоа тузуми шароитида муайян қабила яшаган жой ўша қабиланинг ватани саналган. Жондош ва тилдош қабилаларнинг узвий иттифоқидан элат пайдо бўлган, элат яшаган ҳудуд эл деб аталган. Масалан, ўзбек халқ достонларида чамбил эли ибораси кўп учрайди. Муайян ҳудуд доирасида марказий бошқарувнинг пайдо бўлиши билан ватан тушунчаси элат, яъни халқ ва давлат тушунчаларини ўзига қамраб олган. Халқнинг тили, маданияти, иқтисодий турмуши, руҳий ва руҳоний маърифий ва маънавий равақ топа бориши натижасида шу халққа мансуб кишилар орасида муштараклик шаклланади. Халқ билан миллат ўртасидаги биринчи ва бирламчи фарқ шундаки, миллат вакилларида уюшқоқлик жипслик, бирдамлик, ҳамжиҳатлик маслак ва эътиқодда ягоналик, ўзаро манфаатдорлик боғлиқлик ва алоқадорлик бугунги турмуш ва келгуси мақсадларда умумийлик халқ вакилларидагидан кўра кучли ва қудратли бўлади.

Ватанпарварлик руҳи, ватан равақи йўлида хизмат қилиш, керак бўлса ватан учун жонини фидо қилиш халқимизнинг азалий фазилатларидан биридир. Ўзбек халқи тарихига назар ташлайдиган бўлсак, аجدодларимиз орасидан етишиб чиққан ҳақиқий ватанга эътиқодли инсонларнинг сиймосини кўрамиз. Масалан, Тумарис ва Широқ, Рустами достон,

Алпомиш, Муқанна, Спитамен, Жалолоддин Мангуберди, Беҳбудий, Фитрат, Чўлпон, Абдулла Қодирий, иккинчи жаҳон уруши йилларида ҳалок бўлган қанчадан қанча юртдошларимиз, мустақиллигимиз тинчлигига қилинган тажоввузкорона ҳаракатларнинг қурбони бўлган кўплаб эътиқодли йигитларимизнинг номларини келтириш мумкин.

Бугунги кунда мустақиллик шарофати туфайли, уларнинг муборак номларини ғурур ва ифтихор ила тилга олмоқдамиз, ўзбек халқи озодлиги йўлида чеккан заҳматларини истиқлол шарофати туфайли юксак қадрламоқдамиз. Бугун биз қадрига ета бошлаган ватанимизни

отабоболаримиз, жаҳонга машҳур саркардаларимиз, маърифатпарвар кишилар кўз қорачиғидай асрашган, миллат шаъни ва ор-номуси учун жанг қилишган. Шунинг учун уларнинг унутилмас номлари тарихда қолиб, оғиздан-оғизга ўтиб афсонага айланган бўлса ажаб эмас.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Қурбонов Т. Миллий ғурур ва маданий мерос диалектикаси.-Т.: Зарқалам, 2006.- 15- бет.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. - М.: Рус тили, 1-том. 1981. 173- б.
3. Ўзбекистон миллий энциклопедия.- Т.: Давлат илмий нашриёти, 2-том. 2001. 395- б
4. Маҳкамов У. Ахлоқ-одоб сабоқлари.- Т.: Фан, 1994. 29- бет

